

**«Керівництво для іконописців»
з рукописного зібрання Київської духовної академії:
публікація уривків рукописів XVII ст. в копії 1838 р.**

Одним із головних завдань, пов'язаних з історією вивчення монументального живопису Софійського собору, є вивчення складу будівельних розчинів, фрескової штукатурки та фарби в різних частинах храму, що допомагає розібратися у складній історії будівництва і перебігу подальших ремонтних робіт на пам'ятці. З цією метою в ході сучасних реставраційних робіт вивчають відібрані зразки розчинів¹. Водночас ми переконані в необхідності розширення джерельної бази таких студій шляхом залучення рукописних пам'яток, в яких викладено давні рецепти підготовки ґрунту під розписи, способи приготування в'язучих речовин, фарб, висловлено поради щодо специфіки використання їх залежно від пори року чи місця виконання.

Комплексне дослідження складу будівельних розчинів із відомостями писемних джерел сприятимуть глибшому розумінню того факту, чим саме обумовлені відмінності розчинів у різних частинах храму: їх різночасовим нанесенням під час будівництва й подальших ремонтних робіт, чи приблизно одночасним нанесенням, але з урахуванням властивостей поверхні, на яку розчини накладали, що й зумовлювало їхній різний склад².

У цьому контексті важливим напрямом наукових досліджень є археографічні студії з пошуку подібного змісту рукописних пам'яток, їх вивчення і введення до наукового обігу шляхом публікації. Такі публікації сприятимуть залученню до вивчення рукопису ширші дослідницькі кола, виявити споріднені за змістом чи навіть за протографом рукописні

¹ Див., напр. Гуцуляк Р. Б., Хоменко В. М., Шевченко Н. О., Косоруков О. О. Комплексні дослідження мінерального складу мозаїчних і фрескових розчинів стін південного крила трансепту Софійського собору // *Софійський часопис*. Вип. 5. Збірник статей за матеріалами ІХ Судацької міжнародної наукової конференції «Причорномор'я, Крим, Русь в історії та культурі», присвяченої 100-річчю від дня народження архітектора Є. І. Лопушинської (м. Київ, 24–25 вересня 2020 р.). К., 2021. С. 363–388; Гуцуляк Р. Б., Шевченко Н. О. Результати дослідження будівельних та оздоблювальних матеріалів залишків мурувань вітара, відкритих у шурфі біля північної зовнішньої галереї Софійського собору // *Софійський часопис*. Вип. 7. Збірник статей за матеріалами Х Судацької міжнародної наукової конференції «Причорномор'я, Крим, Русь в історії та культурі». 20–21 жовтня 2022 р. К., 2023. С. 312–327.

² Про таку різницю, зумовлену специфікою поверхні, на яку наносили розчини, див., напр.: Корнієнко В., Остапчук А., Колодницький Л. История реставрации, перестроек и изменений функционального назначения восточной части южной внутренней галереи Софии Киевской // *Софія Київська: Візантія. Русь. Україна*. Вип. II: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). К., 2012. С. 224–226.

тексти в інших архівних збірках чи музейних колекціях, що їй собі поставити питання і їх археографічної публікації. Наявність подібних відомостей в сукупності з практичним досвідом сучасних реставраторів дасть змогу набагато глибше зрозуміти особливості роботи давніх майстрів, реконструювати процес їхньої роботи на пам'ятці у хронологічній послідовності, і в такий спосіб поглибити знання з історії пам'яток середньовічного монументального живопису, що збереглися на теренах України. У цьому контексті публікація, запропонована читачам, – одна з ланок цього дослідницького ланцюжка мистецтвознавчих студій.

Рукопис, про який мовимо, – «Керівництво для іконописців», що колись належав до зібрання Київської духовної академії. У 1920-х рр. це зібрання разом із бібліотекою Академії увійшло до фондів Всенародної бібліотеки України³ (нині – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського Національної академії наук України). Це «Керівництво» зберігається у фонді «Київська духовна академія (1819–1920). Зібрання рукописних книг та архівних документів XVI – поч. XX ст.» (фонд 160, одиниця зберігання 2354).

Зазначмо, що подібні рукописи-керівництва для майстрів збереглися в копіях пізнішого часу. Докладно такі пам'ятки почали опрацьовувати вже в XIX ст., намагаючись розкрити секрети іконописної майстерності та надати тодішнім іконописцям відповідних знань. Саме в цьому контексті, вочевидь, варто розглядати й це «Керівництво» – як своєрідний посібник для вивчення історії іконописної справи вихованцям Київської духовної академії.

Хоча ми не можемо впевнено сказати, чи з самого початку рукопис призначався для Академії, а не якогось іншого духовного навчального закладу Російської імперії, і лише згодом він потрапив до Києва.

Завдяки нотаткам на сторінках самої пам'ятки знаємо, що «Керівництво» складене на основі уривків рукописів XVII ст., які ретельно скопіював невідомий переписувач у 20-х числах вересня 1838 р. Текст складається з трьох уривків, переписаних із двох рукописних збірників XVII ст., які належали до книжкового зібрання графа Федора Толстого. Рукописну частину його колекції 1830 р. придбано для імператорської Публічної бібліотеки в Санкт-Петербурзі⁴. Власне, тут і працював наш копіст.

Його робота здійснена в ключі праць попередників, які у XVIII, чи XVII, чи XVI, чи ще раніші століття переписували з різних рукописів тексти, об'єднані спільним задумом. І в такий спосіб з'являлася нова рукописна збірка. Такий самий шлях пройшов і наш переписувач,

³ Докл. про надходження збірок Київської духовної академії див.: *Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: довідник*. Вип. 2. Історичні колекції монастирів та релігійних навчальних закладів / упоряд. О. В. Заець, відп. ред. Г. І. Ковальчук. К., 2024. С. 11–76.

⁴ Нині – Російська національна бібліотека.

створивши в 1838 р. новий збірник, названий, як було зазначено вище, «Керівництвом для іконописців». Попри невеликий обсяг, лише чотири аркуші, його можна розглядати як окремий рукописний збірник XVII ст., що дійшов до нашого часу в копії XIX ст.

До «Керівництва» були внесені, на перший погляд, зовсім різномірні матеріали: керівництво у виготовлені й використанні матеріалів (1-й уривок), вказівки правильних написів на двох іконах (2-й уривок), пояснення іконографії одного з образів Спасителя (3-й уривок).

Текст першого уривка – найбільший за обсягом, він займає два великоформатні (фоліо) аркуші, списані з обох сторін. У ньому викладені настанови для майстрів-іконописців. Висвітлено рецептуру виготовлення левкасу, специфіки його нанесення, виправлення за потреби, виготовлення клею, оліфи, принципи змішування фарб, особливості малювання на тканині чи полотні. Уривок, як вже ми зазначали, скопійовано із збірника XVII ст., що належав Федору Толстому⁵. Пізніше уривки настанов з цього збірника публікували, проте, саме уривками, а не цілісним текстом⁶.

Уміщені в нашому рукописі настанови відзначаються відсутністю чіткого й послідовного викладу. Під час прочитання цього уривка складається враження, ніби майстер, описуючи певну рецептуру, згадував, що щось пропустив раніше, тому повертався до попередньої оповіді й договорював випущене. З іншого боку, це свідчить, що ці поради висловив майстер-практик із досконалим знанням властивостей матеріалів, які застосовував у своїй роботі. Хоча така сумбурність викладу певною мірою ускладнює сприйняття тексту. З цією проблемою вже зіштовхнувся наш копіїст, який, до того ж, не завжди розумів використану термінологію, ускладнену специфікою скоропису XVII ст. Тож до непослідовності розповіді уже в XIX ст. додалися певні помилково прочитані й переписані слова (замість слів «мятка» було написано «пувтка», «полімент» – «и олимесьт», «ступка» – «стулка» тощо), деякі повтори чи, навпаки, пропуски слів. Варто також зазначити, що особливості написання слів у тексті, який скопійовував наш переписувач, мають виразні

⁵ *Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке тайного советника, сенатора, двора его императорского величества действительного камергера и кавалера графа Федора Андреевича Толстова*. Издали К. Калайдович и П. Строев. С палеографическими таблицами почерков с XI по XVIII век. Москва, 1825. С. 245, № 61.

⁶ Див., напр.: Ровинский Д. А. *Обозрение иконописания в России до конца XVII века. Описание фейерверков и иллюминаций*. [Санкт-Петербург], 1903. С. 92–94; Щавинский В. А. *Очерки по истории техники живописи и технологии красок в Древней Руси*. Москва; Ленинград, 1935. С. 67, 70–72. Пізніше ці уривки «перекочували» до праць інших дослідників: опублікований Щавінським текст – до праці: Крестов М. А., Пшеницын П. Л., Толстихина К. И. *Техника фрески. Материалы по технической подготовке стенной росписи фресковой. Штукатурка и краски*. Москва, 1941. С. 36; опублікований Ровінським – до праці: Фальковский Н. И. *Москва в истории техники*. Москва, 1950. С. 343.

риси української мови. Це свідчить про те, що вміщені в цьому уривку настанови записані з уст українського майстра-іконописця.

Вважаємо, що «Настанови», які містилися у збірнику XVII ст., так само були скопійовані з іншого, значно ранішого рукопису. Ця форма подачі матеріалу, наче пряма мова, має вигляд дещо сумбурного нагромадження знань із різних галузей технології образотворчого мистецтва, й мимоволі нагадує схожі «настанови» західноєвропейської традиції. Ця структура викладу надзвичайно близька до манери передачі таких знань європейськими майстрами, відомих за середньовічними латинськими кодексами. Тут можна згадати такі відомі пам'ятки, як «Codex Lucensis 490» VIII ст., «Marra Claviculla» VIII–IX ст. або трактат Ченіно Ченніні XV ст. Копія рукопису, що публікується нижче, є важливою ілюстрацією того, що знання й таємниці художнього ремесла українські майстри успадковували так само, як і європейські, через старанну фіксацію всіх секретів і знань старшого майстра. Такі настанови певною мірою консервували та зберігали традиції художніх майстерень протягом тривалого часу, створюючи передумови для формування художніх шкіл, яскравим прикладом чого може бути школа Києво-Печерської лаври, традиції якої сягають своїм корінням ще XI ст.

Другий уривок, переписаний у 1838 р. для нашого збірника, займає лише одну сторінку. У ньому наведені тексти підписів, які майстрові-іконописцю треба виконувати, коли він пише ікону Неопалимої Купини Пресвятої Богородиці чи ікону Янгола Хранителя.

Ця настанова скопійована з тієї самої збірки (№ 61), що й попередній уривок. Прикметно, що в ньому настанови, «як зображувати святих на іконах», займали більшу частину, тобто були основним текстом⁷. У збірнику цю частину переписано іншим почерком, аніж перший уривок. Ці відмінності наш копіїст старався зберегти (наприклад, у цій частині послідовно вжито *Ѹ* замість *у*, як у першій частині). Загалом варто зазначити, що копіїст намагався повторити загальний вигляд тексту XVII ст. (в усіх трьох уривках), навіть, наслідуючи кіноварне виділення заголовків і головних літер, пишучи їх червоним чорнилом.

Третій уривок займає півтори сторінки. Його було скопійовано з іншого рукописного збірника зібрання Ф. Толстого, № 22, за описом Калайдовича і Строганова⁸. З нього ж дізнаємося, що це був доволі строкатий за змістом збірник. Текст, який скопійовав наш переписувач, починався з 201-го аркуша⁹. Це новгородська легенда про образ Спасителя, який вказує перстом. Іконографія образу розкривається крізь призму історії про явлення Спасителя Візантійському імператорові Мануїлу I Комніну (1118–1180). Одного разу, звелівши

⁷ *Обстоятельное описание славяно-российских рукописей...* С. 245, № 61.

⁸ Повний перелік складових цього рукопису див.: *Обстоятельное описание славяно-российских рукописей...* С. 223–226, № 22.

⁹ Це, власне, вказав і наш копіїст.

покарати одного священника, імператор порушив заповідь «не судити поперед Бога», адже тільки Він може накладати покарання на священника. Мануїлові уві сні явився Спаситель із Небесними силами, пояснивши суть порушеної імператором заповіді й повернувши йому ті всі покарання, що були накладені на священника. Коли Мануїла розбудили вельможі, що збіглися на його крик, він помітив зміни в образі на іконі Спасителя, що стояла біля його ліжка: замість благословення двома перстами Той вказував одним перстом на імператора.

Ікона, про яку мовиться в цій розповіді, реальна, вона перебувала в новгородській Святій Софії. Появу цієї легенди можна пов'язати з останніми десятиріччями боротьби Новгороду проти його загарбання московитами. Безпосередньою причиною виникнення легенди, на нашу думку, стали події 1507–1509 рр. – конфлікт між Новгородським і Псковським єпископом Серапіоном († 1516) та настоятелем Волоколамського монастиря Йосипом († 1515).

Річ у тім, що у 1507 р. на прохання Йосипа монастир був «узв'язаний під опіку» Московський князь Василій III (1479–1533). Це відбулося без відома і удільного князя, і новгородського єпископа, хоча монастир належав до Новгородської єпархії. Загалом ця подія цілком вписувалася в політику Московського князя, спрямовану на ліквідацію удільного Волоколамського князівства (утворене 1462 р.). На час описаних подій у ньому правив князь Федір Борисович (1476–1513), двоюрідний брат Василя III. Позбавлення Федора права опіки над великим монастирем було одним з етапів поступового відрізання шматків уділу, розпочате ще за батька Василя III – Івана III (1440–1505).

Цілком природно, що в цій ситуації єпископ Серапіон виступив проти «опікунства» Московського князя монастирем. І в 1509 р. відлучив настоятеля Йосипа від церкви. Останній звернувся за допомогою до новоявленого «покровителя» Василя III. На скликаному в Москві того ж року Соборі за наполяганням Московського князя Йосипа виправдали, а Серапіона навпаки було засуджено за самоуправство й переведено на заслання до монастиря, спершу Андроникового, потім Троїце-Сергієвого¹⁰. Засудження з ініціативи «земного» правителя Василя III церковного єрарха – єпископа Серапіона – загалом подібне до описаної вище історії, що сталася з візантійським імператором Мануїлом та невідомим священником. Щоправда, в реальному житті розкаяння Московського князя так і не відбулося, а новгородська кафедра після засудження Серапіона залишалася вакантною аж до 1526 р. Ймовірно, саме в цей період у середовищі новгородських священників і склалося передання про ікону Спасителя, яка засуджувала втручання світського володаря в церковні справи.

¹⁰ Докл. див.: Моисеева Г. Н. Житие Новгородского архиепископа Серапиона // Труды отдела древнерусской литературы. Москва; Ленинград. 1965. Т. 21. С. 147–165.

У 1561 р. ікону з Новгороду вивезли московити. А через декілька років, узимку 1569–1570 рр., божевільний син Василя III – Іван IV Кривавий (1530–1584) ліквідував останні паростки незалежності Новгороду, пограбувавши місто й майже повністю вирізавши його населення. Згодом усю новгородську культурну спадщину, залишену без спадкоємців через фізичне знищення московитами, вони ж проголосили «московською» спадщиною, й нині її помилково сприймають «російською». Адже новгородці ніколи не були московитами.

Новгородська ікона Спасителя була перевезена до московського собору. Про тодішнє місце її перебування згадано в нашому уривку.

Загалом оповідь про новгородську ікону мала кілька редакцій. Переписана нашим копіїстом історія відносилася до першої, найпоширенішої в рукописних пам'ятках¹¹.

Усі три скопійовані уривки поєднує загальний зміст усієї збірки «Керівництва для іконописців»: практичні настанови технологічного (1 уривок), текстового (2 уривок) та іконографічного (3 уривок) характеру. Тобто, всі три необхідні для роботи майстра-іконописця моменти: чим малювати, як малювати і як підписувати. Зрештою, вже в часи виконання рукопис сприймали як цілісну пам'ятку, що мала назву «Керівництво для іконописців». Про це свідчить написана почерком XIX ст. пояснювальна записка до змісту рукопису, вкладає до нього. Це схиляє до думки, що означену копію справді могли використовувати в навчальному процесі Київської духовної академії як приклад тих необхідних знань, якими мали володіти іконописці.

Отже, археографічна публікація «Керівництва» не лише ознайомить широке коло читачів із секретами давніх майстрів-іконописців, а й сприятиме поглибленню розуміння деяких педагогічних процесів у самій Академії.

Під час публікації «Керівництва» було вирішено подати текст в тому вигляді, в якому його виконав копіїст у 1838 р., разом із допущеними помилками й повторами, а виправлення й уточнення наводимо в посиланнях¹². Так само збережена пунктуація, як можемо побачити з тексту, не завжди правильна. Після кожного уривка вміщено його переклад сучасною українською мовою. Тут у разі потреби подано потрібні роз'яснення для глибшого розуміння тексту XVII ст.

¹¹ Докл. див.: Брюсова В. Г., Шапов Я. Н. Новгородская легенда о Мануиле, царе греческом // *Византийский временник*. 1971. Т. 32 (57). С. 85–103.

¹² Звісно, ми повністю свідомі того, що найкраще було б порівняти їх з оригінальними рукописами. Однак наразі це зробити неможливо, адже оригінал пам'ятки перебуває в петербурзькій бібліотеці, в Російській Федерації – країні-агресорі, яка веде нині війну за знищення України як держави. Ситуація зміниться лише після поразки агресора й повної ліквідації фашистської ідеології рашизму. Ми не можемо сказати, коли це станеться, але знаємо, що це відбудеться невідворотно. Тож тоді й буде змога попрацювати з оригінальними рукописами, з якими працював наш копіїст 187 років тому.

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ІКОНОПИСЦІВ

Пояснювальна записка до рукопису¹³

(арк. 1)

№ 16

Зміст рукопису.

Цей рукопис становить собою копію з півуставного рукопису XVII століття, що була керівництвом для іконописців. Тут вказано, як писати настінний живопис по левкасу, як писати по тафті з масла, як по голому дереву золотити, як фарбувати золото бакан, писати олією по полотну, готувати оліфу і варити клей. Після цих керівних настанов до готування фарб для ікон вказано, як робити надписи на іконах із зображеннями Неопалимої купини, Пресвятої Богородиці й Ангела-хранителя. Насамкінець у поясненні, чому Спасів образ написаний із перстом правої руки, що вказує вниз, наведена розповідь про грецького царя Мануїла, який засудив і покарав ще до Суду Божого одного священника, і який за це був підданий з волі Божої покаранню. Спаситель, вказуючи на нього своїм перстом, звелів ангелам мучити його, допоки той не розкається у своєму гріху.

Уривок 1.

(аркуш 3–4 зв.)¹⁴.

Роспись како писати на стѣнное письмо на сырѡмъ лѣвкасѣ

Въ первое составити лѣвкасѣ , и известь бѣлая , смути с водою да изгнойтсѣ шесть недѣль , а бити ея часто и мешали по вся дни , или чрезъ дѣнь . а что на верху ходитъ вода мутная , и та вода сливали , и какъ будетъ густъ , лѣвкасѣ¹⁵ , прибавитъ воды . да лѣнъ , сѣлчи мелко и бити вѣревками или плетеницами плести . да сѣлчи с полъ перста и менши , да мешали лѣнъ в известь , сперва ещѣ не гноивъши извести бити известь со льномъ гораздо и часто , еже днесъ какъ преже писано . Четверть извести , четверть лнѣ . пѣвтка¹⁶ ; А какъ

¹³ Тут і далі всі московськомовні приписки XIX ст. перекладатимемо українською, що спеціально не оговорюватиметься.

¹⁴ У лівому верхньому куті напис у два рядки «Імперат[орська] бібліотека», а праворуч від нього також у два рядки напис «з бібліотеки графа Ф. А. Толстого, відділ[ення] II, № 61». Трохи нижче під згадкою імператорської бібліотеки напис у три рядки «писав 1838 20 вер[есня]». На нижньому березі праворуч виконана примітка: «61. Рукопис півуставний XVII століття на 232 аркушах містить 1^о) вказівку, як зображувати святих на іконах. 3) арк. 226. Керівництво, як писати настінний живопис на сирому левкасі». Ліворуч зазначено: «З книги опису слов'яно-російських рукописів графа Ф. А. Толстого, Москва, 1825, стор. 245» (Див.: *Обстоятельное описание славяно-российских рукописей...* С. 245, № 61). Праворуч над текстом поставлені цифри «226» – номер аркуша, а також олівцем «№ 16» На лівому березі арк. 3 зв. є приписка у два рядки «писав 22 вер[есня]». На лівому березі арк. 4 зв. приписка в один рядок «23 вер[есня]».

¹⁵ Так у тексті, має бути «лѣвкасѣ ино». Див.: Щавинский В. А. *Указ. соч.* С. 67.

¹⁶ Так у тексті, має бути «мятка». Див.: Щавинский В. А. *Указ. соч.* С. 67.

излевкасивъ спѣну коего часу . того мастеру и знаменита почати . а знаменовати заголовенки мѣсто . растворити вохры въ водѣ да знаменовати крѣтью и писаль скоро день или два доколѣ краска идетъ въ левкасѣ . А какъ не поидетъ краска въ левкасѣ ино белка яичного или меду пресного , и в том же клею творити багоръ и чернила , и прибавитъ вохры грѣцкой не много и киноварю прибавитъ пожъ . А твори его в простой водѣ , а въ пробѣло и въ багрѣ съ вохрою , А на лазорѣ в пробѣлѣ з бѣлилы с ызвѣстными , а на киновари пробѣлѣ с вохрою , да с тѣми жъ извѣстными бѣлилы , А слова подписывай на лазорѣ того жъ дни покрывай лазоремъ . а санкиръ составитъ , въ вохру прибавитъ чернилъ же не много . а по санкирю писали вохрою . а вохра составитъ лична . и прибавитъ в ней киноварю не много или вохры горѣлые не много грѣцкіе , а въ другую верхню белила стѣннаго , А бѣлила твори по обычной водѣ или на клею пшеничномъ . , А сѣдины прописывали рефѣтью . А бѣлилы с вохрою по тому же растворяютъ , А чернило ставити пожъ , уголье еловое да утерти мѣлко омочити губою грѣцкою с водою да отдавити лопаткою . и въ трѣти бы день совершити . и под левкасѣ бити гвоздѣе желѣзное , изрѣдка чтобъ левкасѣ стоялъ крѣпко . , А знаменовавъ писаль рефѣтью прежде рефѣть составитъ жеччи уголье еловое нова месеца , да терти з белилы с ызвѣстными чтобъ было не добръ бѣло рефѣтяно да укрити рефѣтью плотно что бы не зналъ было левкасу а рефѣть творити въ водѣ простой а не добре густъ да по рефѣти покрывали лазоремъ а лазоръ творитъ на творитъ на¹⁷ пшеничномъ клею . а клей творити пшеница бы была клееватая добрая и звирати¹⁸ клеевато жъ да варити пшеница и жито дополѣ что бы зерна та разсѣдалися . а варити еѣ гораздо , и поставити той клей на льду , или на студенѣ мѣстѣ чтобы устоялось , чтобъ творити въ томъ клею лазоръ , а будетъ клей не силенъ ино прибавити въ него путъ жѣтка дѣного¹⁹ или масла безъ извести , а в которой краскѣ нѣтъ бѣлилъ и в той краскѣ , держати вода опричная чистая и кистей пробѣльныхъ , въ той водѣ не мочити а на пробѣльные кисти дѣржали иной посудѣ съ водою . А очи писали черниломъ а чернило творити на яйцѣ . А кисти вязали , имали шерсты у молодыхъ свиней можеша . а цѣти вязали болшихъ свиней шерстины . а тѣми шерстинами писаль рефѣтью . а лазорью крыти , и кистми мяжкими поросячми . а коего часу , назнаменовавъ лице того часу і очи писали ино крѣпко . ,

А на старомъ левкасѣ по сухимъ мѣстомъ починивать или писали изнова тѣми же красками а творити лазоръ на яичномъ желтку или въ маслѣ , яичномъ белке и всякая краска творити доколѣ краска засохнетъ . а по старой лазори починити лазорью на клею черниломъ на пшеничномъ безъ яйца . а по которымъ мѣстомъ класти золото на сырѣ левкасѣ по сухимъ мѣстомъ по старому левкасу и тѣ мѣста крыти вохрою грѣцкою . а вохра творитъ на простой водѣ . и послѣ писма спустя мѣсець золотитъ на олифу . а варитъ олифа покѣсная а составы ей жечъ бѣлило иконное а не спѣнно . и какъ угоритъ и будетъ желто , ино его терти мѣлко да смѣсити его с олифою с тонкою з доброю , и топить его въ горшкѣ с ней заварити а бѣлила класти не много что бы олифа была добръ густа . и какъ

¹⁷ Двічі написано в копії словосполучення «творить на».

¹⁸ За дальшим контекстом можемо припустити, що тут пропущене слово «жито», що з'являється в наступному реченні.

¹⁹ Так у тексті, має бути «яйного».

ЕѢ варити и в лѢ поры ЕѢ мѣшали безъ престани . а варити ЕѢ с полъ часа и по вохрѣ олифити и писати его , рече²⁰ и какъ учнепѣ олифа ставитися и можно золотить и онъ [и онъ]²¹ золотитъ²² . а олифа с олифою распирати рукою чистою размочити . да разваривати да смѣшали с олифою с чистою з доброю . да парити не в сильномъ жару чпобѣ не скигѣло помѣшивая безъпресѣанно, а поварити еѢ не много . ,²³

А серебромъ писать творенымъ по бумаги, зтворити со ртутью сребро битое сусальное . да перти на камени якоже злато ртуть , да и выжигати по тому жѣ да и творити что бы не поморщилось класпи с подушки золотной и писчей бумаги . и пропирати бумашкою хлопчатлою . или заячйнишкою лапкою . ,

А внѣ церкви писати за киноварю мѣсто вохрою горѣлою и о семъ еѣще искушати не вѣдомо что такъ но клея варити в сѣмяни лняномъ . к лазори ладенъ мочитъ вѣ водѣ какъ ладенъ²⁴ ино слити вода з доловъ да сыпали в него лазори и бѣлаиъ да олифы поварити в печи , и да лѣмъ²⁵ , ино кѣпиль на па-флѣ . , ,

А златомъ сусальнымъ писати по бумаги стоки или что надобно и ты преже пиши киноваремъ , да по киноро²⁶ писать олифою по монастною да засуши . да на лѣ покласти злато сусальное да прилагати бумашкою писчею гладкою и маленко . , сухая олифа дѣлати и цвѣтная бы добрѣ инѣ клей рыбнои .²⁷

Указъ како писати по па-флѣ изъ масла

Сперва възпалитъ на лѣуго , а знаменитъ мѣломъ , а гдѣ писати по мѣсто клеитъ клеитъ²⁸ клеємъ рыбнымъ а клей поставитъ скоро, в ню желчью для лому а по клею писати красками по дѣлѣ и ними . ,

Инъ указъ какъ по голому древу золотить,

На гул-фарбу сперва древо выклеитъ клеємъ рыбнымъ до болшого глянсу и по тому глянсу золоти з гул-фарбитъ , гул-фарба²⁹ составитъ олифа да суррикъ да бѣлаиъ сперть възмѣспѣ и погретъ и гул-фарби . , И какъ станетъ и по тому золоти . ,

²⁰ Так у тексті, має бути «сгорече». Див.: Шавинский В. А. *Указ. соч.* С. 67; у Д. Ровинського «ю рече»: Ровинский Д. А. *Указ. соч.* С. 92.

²¹ Поставлені у квадратні дужки слова «[и онъ]» в копії закреслені.

²² Так у тексті. На нашу думку, форма «и онъ золотитъ» виникла під впливом неправильного прочитання слова «сгорече» як «его рече», де утворене в такий спосіб дієслово «рече» потребувало узгодження з подальшим текстом. Вважаємо, що тут було написано «ино золотитъ», що цілком вписується в текстологічний контекст.

²³ Далі у Д. Ровинського пропущений великий уривок тексту, аж до слів «сухая олифа дѣлати и цвѣтная бы добрѣ инѣ клей рыбнои»: Ровинский Д. А. *Указ. соч.* С. 92.

²⁴ За контекстом тут бракує дієслова. На нашу думку, тут могло бути написане слово «розойдется» або подібне за змістом.

²⁵ Так у тексті, за контекстом має бути «за лѣмъ».

²⁶ Так у тексті, за контекстом має бути «киноварю».

²⁷ У Д. Ровинського наступний «указ» відсутній. Ровинский Д. А. *Указ. соч.* С. 92.

²⁸ Повтор слова «клеитъ» у копії.

²⁹ Так у тексті, за контекстом має бути «гул-фарба».

вб'яжи лянюнь . Клязори ладенъ Могуть въ водѣ какъ ладенъ инослити
 води Здровъ да съпати внего лязори и бѣлий да ошвы паварити влечи,
 и да тѣмъ . инокотитъ на мафтѣ .,, **Азлатомъ** Суваниль писати побу-
 маги стоки или что надобно и тѣмъ проре пиши Киндваргивъ да покноро
 писати Олицою потнастною да засуши . да нату покласти Злато сусѣ-
 льнос да промазати бумажною тѣстою Златою Кашеико ., суха Олива
 флети и цѣтняя би добръ инъ клеи рыбной .,

Указъ како писати по мафтѣ изъ Масла

Сперва въ палитѣ на тугу, а знаменитъ мѣлою, адет писати то мѣло
 Клеитъ житѣмъ клеиъ рыбный а клеи поставитъ скоро, вни Фелгю
 для лощу а похило писати красками повоит и нѣмъ .,

Инь указъ како по Голуцу древу Золотитъ,

На удварбу сперва древо выквѣитъ клеиъ рыбный добльго Емнцу и
 потолу Емнцу Золоти Зудварбитъ, удварба составитъ Олива да Сурикъ
 да бѣлика стертъ въ мѣстѣ и поветъ и удварби ., Икакъ станеть и по-
 лу Золоти .,

Инь Указъ како Цѣтитъ Золото баханѣ,

Винилъской **В**ини прѣ стертъ на скитидарт, а мѣлоу въ довоъ въ Судо-
 и прибавитъ въ него терпентину, и поветъ и такъ цѣтитъ .,,

Инь Указъ како писати изъ Масла по холстину.

Сперва холстину выквѣитъ клеиъ Шелчигивный, а холстину распяитъ
 на тугу, левкай составитъ тѣртъ на пилитѣ Смасисовъ а внида при-
 бавитъ терний и стравеню составитъ левкай и ошметъ составлеть,
 воскъ полстухи противъ воску, а воску обили вѣтъ гасней дхри какъ
 ни Ест . менши полстухи . а мѣла мѣши вѣтъ гасней и прирети на озмѣ
 въ табѣ или на мѣрамѣномъ, покаместъ воскъ расплетъ . и выквѣитъ
 на пилитѣ . и тѣртъ зѣмилый покаместъ соинетъ крута . а тѣрти Езо
 Гораздо хашъ денъ весь а тѣртъ съ водою бѣлакъ удитъ да мѣлку положитъ
 нелиножко въ воду . а мѣло было би самое прѣтцковъ добръ . а егда поли
 мѣртѣ тогда съ водою фидко разведи и помилнитъ, а помилнитъ
 хата дважди или тройжди а хота въ покъ составлеть, и Езо висахитъ
 стухи росхлаетъ и хота висахнеть, тогда хашъ шесъ мѣтъ живеть и хота

Аркуш 4 «Керівництва для іконописців»

Инъ указъ како цвѣтитъ золото

БАКАНЪ, виницѣйской или³⁰ ярь³¹ стерти на скипидарѣ, а сложитъ долобѣ въ судно . и прибавитъ въ него терпентину и погреть и такъ цвѣтитъ

Инъ указъ како писать изъ масла по холстинѣ .

Сперва хостину выкѣтитъ клеемъ пшеничнымъ , а холстину распялитъ на тугой , левкасѣ составитъ терпѣ на плитѣ с масломъ а в него прибавитъ чернилъ и с черленью составитъ левкасѣ и олимеспѣ³² сопавляемъ . , воскъ толстухи пропитъ воску , а воску болши всѣхъ частей вохры какъ не естъ . менши толстухи . а мыла менши всѣхъ частей и прижети на огнѣ въ тазѣ или намураменомъ , покѣместъ воскъ распопитъ . и высыпаль на плитѣ . и терпѣ з бѣлиломъ покѣместъ сомнетъ крута̀ а терпи его гораздо хошѣ день весь а терпѣ съ водѣю бѣлокъ убитъ да медку положитъ немножко въ воду . а мыло было бы самое гретское доброе . а егда полиментѣръ³³ тогда съ водою жидко розведи и полиментитъ . а полиментитъ холя дважды или трижды а когда въ покѣ³⁴ сопавляемъ , и его в маленкіе ступки³⁵ роскаслъ и когда высохнеть . тогда хошѣ шѣсть лѣтъ живеть и когда полиментоваль тогда сколко его надобно терпи на плитѣ с водою карандашу терпѣ да тупѣ же положитъ въ полименту и свинецъ женъ , до тупѣ же класъ . ,

Указъ како олифа сопавляваль ,

Пѣны с масломъ и з бѣлилы терпи а масла налить по мѣрѣ ставитъ на Солнце чповы пѣною поволокло .

Инъ указъ . Стекло терпи с масломъ или с виномъ . ,

Инъ указъ . Возми масла льняного и смѣшай з золою и поставъ в землю на весь годъ а мѣшай его чповѣ бѣло было . ,

Инъ указъ . клей варитъ . . ,

Лоскутье сыромятное варя процѣдипи скрозь рѣшалѣ . , а процѣдя вынеспи на снѣгъ чповѣ не прокисло . а в остатке лоскутья налить воды . и поставитъ к огню чповѣ кигѣло . и какъ поспѣетъ и пы вылей в быной горшекъ и вынеси а которе останетъ лоскутье и в то налить воды студенья и вынеспи вонъ до завтрея чповѣ не прокисло и какъ изба залопитъ . а клей не сильно чповѣ не рвало . побѣлъ посланѣе а левкасѣ студенымъ левкасѣ густымъ , а будеть жидокъ ино ноздреваль станеть , А поволоки посильнее клей а полки³⁶ тонкія впошки по всему древу или без порокъ левкасѣ полки клей . не до лоску чповѣ не рвало и не лозвѣло а левкасѣ , выбираль ножемъ урѣзываетъ я чповѣ песку не было и желпинъ . а под левкасѣ клей разогрѣй и камо горяче³⁷ процѣди сквозь платъ и левкасѣ вынеси на снѣгъ чповѣ застылъ какъ доствѣтъ левкасѣ . , Подпуску под золото рыбей свѣжей клей жидкой съ виномъ ;

³⁰ Виправлено поверх «яри».

³¹ У Д. Ровинського слово «яри» не наведено. Ровинский Д. А. *Указ. соч.* С. 93.

³² Так у тексті, має бути «полиментъ».

³³ Так у тексті, має бути «полиментитъ». Див.: Ровинский Д. А. *Указ. соч.* С. 93.

³⁴ Так у тексті, має бути «въпрокъ». Див.: Ровинский Д. А. *Указ. соч.* С. 93.

³⁵ Так у тексті, має бути «ступки». Див.: Ровинский Д. А. *Указ. соч.* С. 93.

³⁶ Так у тексті, має бути «поволоки». Див.: Ровинский Д. А. *Указ. соч.* С. 94.

³⁷ Так у тексті, має бути «горячае». Див.: Ровинский Д. А. *Указ. соч.* С. 94.

Золото творить или на пайпъ терпи на камѣди бы свѣжей свѣтлой и какъ растворишъ и ты воду сливай часто на́ золотъ не долго держи . а краску под золото клеємъ рыбьимъ а яйца не много положь не много не спояла бы камѣдь нынѣшня а какъ золото творить в пѣ поры и камѣдь роспушай . ,

Керівництво, як писати на стінах живопис по сирому левкасу³⁸

По-перше, приготувати левкас: ванно біле збовтай з водою, нехай вистоїть ся шість тижднів, і бий його часто, і перемішуй в усі дні або через день, а ту воду мутну, що нагору виходить, зливати. І коли буде густий левкас, то додай води та льону, посіченого дрібно й звитого мотузками чи плетеницями³⁹ сплетений та посічений з пів перста⁴⁰ й менше, та кидати льон до ванна, спершу до ще неvistояного ванна, бити ванно з льоном сильно й часто, щодня, як раніше писано. Чверть ванна, чверть льону м'ятка⁴¹. А як полевкасить стіну певного часу – тоді майстрові й позначати починати, і щоб позначити початкове місце, розчинити вохро⁴² у воді й позначити [таке місце] хрестом, і писати швидко день або два, допоки фарба йде у левкас. А як не піде фарба у левкас, то [взяти] білка яєчного чи меду прісного, і в тому ж клею робити багор⁴³ і чорнило⁴⁴, та додати вохри грецької⁴⁵ небагато й кіноварі⁴⁶ додати теж. А роби його в простій воді, а в пробілі⁴⁷ й багро – з вохрою, а на лазурі⁴⁸ в пробілі з білилами⁴⁹ з ванняними, а на кіноварі – пробілі з вохрою, та з тими ж ванняними білилами. А слова підписуй на лазурі, того ж дня покривай лазур'ю. А санкір⁵⁰ приготувати: у вохру

³⁸ Левкас – назва ґрунту під розпис фарбою чи золотом.

³⁹ Тобто змотаними в косу.

⁴⁰ Перст – давня міра довжини, дорівнювала 2,54 см.

⁴¹ Тобто розім'ятого пучка льону.

⁴² Вохра – природний пігмент, гідрат оксиду заліза з домішками, що надавало йому різного забарвлення, через що його використовували для приготування фарб різних кольорів і відтінків.

⁴³ Багор (багр, багрець) – фарба пурпурового кольору.

⁴⁴ Чорнило – фарба темно-сірого відтінку, наближеного до чорного кольору (палена слонова кістка).

⁴⁵ Вохра грецька – фарба жовтого кольору.

⁴⁶ Кіновар – фарба червоногарячого кольору.

⁴⁷ Пробілі – прийом в іконописі, за допомогою якого створювалась видимість об'єму; досягалися шляхом написання на поверхні різних деталей одним кольором із різними відтінками. Для отримання відповідного світлішого відтінку до кольору додавали білої фарби.

⁴⁸ Лазур – фарба синього кольору.

⁴⁹ Білило – фарба білого кольору.

⁵⁰ Санкір – фарба, яка, залежно від складників, дає відтінки від коричневого до оливкового.

додати чорнила ж небагато. І по санкіру писати вохрою, а вохру приготувати ликову⁵¹, і додати до неї кіноварі небагато, або вохри паленої грецької⁵² небагато, а до іншої верхньої [фарби]⁵³ білила стінного. А білила роби на звичайній воді або на клеї пшеничному. А сивину прописуй рефтью⁵⁴. А білила з вохрою так само ж розчиняють. А чорнило приготувати так само: вугілля ялинове, його потерти дрібно, змочити губою грецькою⁵⁵ з водою і віддавити лопаткою, і на третій би день зробити. І під левкас бити цвяхи залізні, зрідка, щоб левкас стояв міцно. І позначивши, писати рефтью, до цього рефть приготувати, спалюючи вугілля ялинове нового місяця, та терти з білилами з вапняними, аби було не сильно біле, рефтяне, да вкрити рефтью щільно, аби не знати було де левкас, а рефть робити у воді простій, і не сильно густу, і по рефті покривати лазур'ю. А лазурь робити на пшеничному клеї, а клей робити, щоб пшениця б була клеювата добре, зібрати [жито] клейове теж, і варити пшеницю й жито доти, щоб зерна розійшлися. А зваривши її повністю, то поставити той клей на льоду або в холодному місці, щоб встоявся, щоб робити на тому клею лазур, а якщо буде клей неміцний, то додати в нього тут жовтка яєчного чи олії без вапна. А як у фарбі немає білил, то для тієї фарби тримати воду окремо чистою, й пензлів пробільних у тій воді не мочити, а на пробільні пензлі тримати іншу посудину з водою. А очі писати чорнилом, а чорнило робити на яйці. А як пензлі в'язати, взяти шерсть молодих свиней можеш, а щітки в'язати з великих свиней шерстини, і тими шерстинами писати рефтью, і лазур'ю вкривати, а пензлями м'якими поросячими, через певний час, намітивши лице, після цього й очі писати, то добре.

А на старому левкасі по сухих місцях полагоджувати або писати наново тими ж фарбами, і робити лазур на яєчному жовтку або в олії, яєчному білку і всякою фарбою робити, доки фарба засохне. А по старій лазурі полагоджувати лазур'ю на клеї чорнилом, на пшеничному, без яйця. А по яких місцях класти золото по сирому левкасу, по сухих місцях на старому левкасі, й ті місця крити вохрою грецькою. А вохру робити на простій воді, і після написання через місяць золотити на оліфу⁵⁶, а варити оліфу покосну⁵⁷, а складники її: палити білило іконне,

⁵¹ Ликова фарба – фарба відтінку людської шкіри, якою писали лики й неприкриті одягом частини тіла.

⁵² Палена вохра – мінеральна фарба червоного кольору, інколи коричнево-червоного відтінку, отримують завдяки нагріванню звичайної вохри жовтого кольору.

⁵³ Тобто тієї, якою пишуть пробіли.

⁵⁴ Рефть – складана фарба з чорнил і білил, сірого кольору.

⁵⁵ Губки – вид водних багатоклітинних тварин; завдяки пористій структурі їх використовували в іконописі для змочування чи всотування вологи.

⁵⁶ Оліфа – спеціально приготована зварена з білилами олія.

⁵⁷ Оліфа покосна – спеціально виготовлена густа оліфа, зварена зі спеціально перепаленими білилами.

а не стінне; і як вгорить, і буде жовте, то його терти дрібно та змішати його з оліфою з тонкою з доброю, і топити її у горщику, з нею заварити. А білил класти небагато, щоб оліфа була добре густою. І поки її варити, то в той час її перемішувати безупинно, а варити її з пів години, і по вохрі оліфити й писати згаряче. Тоді як почне оліфа відстоюватися і можна золотити, то золотити. А оліфу з оліфою розтирати рукою чистою, розмочити та розварювати, і змішати з оліфою, з чистою, з доброю, да парити не на сильному жарі, щоби не скипіло, помішуючи без зупину, і поварити її небагато.

А сріблом писати твореним⁵⁸ по паперу: змішати із ртуттю срібло бите сусальне та терти на камені так само, як золото труть, та й випалювати в такий самий [спосіб]. Та й робити. Щоб не зморщилося, класти з подушки золотарної⁵⁹ і з паперу для письма і протирати папірчиком бавовняним або заячою лапкою⁶⁰.

А зовні церкви писати замість кіноварі [ті] місця вохрою горілою. І про це ще з'ясувати не знано, чому так. Але клею варити в сім'ї лляному. Для лазурі ладан⁶¹ мочити у воді. Як ладан [розм'якне], то злити воду сповна, та сипати в нього лазур, і білил, і оліфи, поварити в печі, а після того зібрати на тафті⁶².

А як золотом сусальним писати по паперу стоки або, що потрібно, то ти спершу пиши кіновар'ю, та по кіноварі писати оліфою по тону, та висуши. Та на неї покласти золото сусальне, та прикладь папірцем для письма гладеньким, і обережно. Суха оліфа робиться й кольорова, буде добре тоді клей риб'ячий.

Вказівка, як писати по тафті [фарбою] з олії

Спершу розтягнути [тканину] туго, і намітити крейдою. А де писати, те місце клеїти клеєм, а клей поставити швидко, і в нього жовчі для лому. А по клею писати фарбами, по низу його ними.

Інша вказівка, як по голому дереву золотити

На гульфарбу⁶³ спершу дерево виклеїти клеєм риб'ячим до великого блиску, і по тому блиску золотити з гульфарбою. Гульфарбу приготувати оліфу та сурик⁶⁴, та білила стерти разом і погріти ту гульфарбу. І як згусне – нею після того золотити.

Інша вказівка, як золото висвітити

⁵⁸ Творений – перетертий на дрібний порошок.

⁵⁹ Золотарна подушка – невеличка дощечка, оббита тонкою замшевою шкірою і захищена ширмочкою з картону.

⁶⁰ Невеличкий пензлик у вигляді віяла; інколи його заміняли тонким папірцем.

⁶¹ Ладан – рослинна смола.

⁶² Тафта – різновид цільної тонкої тканини полотняного переплетення з туго скручених шовкових чи бавовняних ниток.

⁶³ Гульфарба – жовта олійна фарба, позолота на якій блищить яскравіше.

⁶⁴ Сурик – мінеральна фарба помаранчевого кольору.

Бакан венеційський⁶⁵ або яр⁶⁶ стерти на скипидарі⁶⁷, і скласти вниз посудини, і додати до нього терпентину⁶⁸, й погріти, і так фарбувати.

Інша вказівка, як писати [фарбою] з олії по полотну

Спершу полотно виклеїти клеєм пшеничним, а полотно розтягнути натуго. Левкас приготувати: терти на плиті з олією й у нього додати чорнило, і з черленням⁶⁹ приготувати левкас. Полімент⁷⁰ приготувати: віск, толстухи⁷¹ проти воску. А воску більше від усіх частин вохри, скільки [її] не є, менше толстухи, а мила менше від усіх частин. І припалювати на вогні в тазі чи намурамленому⁷² [горщику], поки віск розтопиться. І висипати на плиту, і терти з білилом, поки зійметься накруто, а терти його повністю, хоч увесь день. А терти з водою білок збитий, та медку покласти трохи у воду, а мило було б найліпше грецьке. І коли [будеш] поліментити, тоді з водою рідко розведи, і [тоді можна] поліментити. А поліментити хоча б двічі чи тричі. А коли про запас [полімент] приготувляти, то його до маленьких ступок розкласти, і коли висохне, тоді хоч шість років буде. І коли [треба буде] поліментувати, тоді скільки його треба терти на плиті з водою, олівця терти й одразу ж покласти в полімент свинцю паленого, та й одразу класти.

Інша вказівка, як оліфу приготувати

Піни з олією та з білилами терти, а олії налити по мірі, поставити на сонці, щоб піною поволокло.

Інша вказівка

Скло терти з олією чи з вином.

Інша вказівка

Візьми олії лляної та змішай із золою, і постав у землю на весь рік, і змішуй його, щоб біле було.

Інша вказівка – клей варити

Лахміття сиром'ятне⁷³ варячи, процідити крізь решето, а процідивши, винести на сніг, щоб не скисло. А до залишку лахміття налити води й поставити на вогонь, щоб кипіло; і як поспіє, його ти вилий в інший горщик і винеси. А яке залишиться лахміття, то в те

⁶⁵ Бакан венеційський – фарба коричневого кольору, інколи червоно-коричневого відтінку.

⁶⁶ Яр – фарба зеленого кольору.

⁶⁷ Скипидар – рідина, яку виготовляють шляхом перегонки смоли хвойних дерев.

⁶⁸ Терпентин – очищений скипидар.

⁶⁹ Черлень – фарба темно-червоного відтінку.

⁷⁰ Полімент – темно-коричневого відтінку маса, що є основою під позолоту.

⁷¹ Толстуха – фарба темного буро-коричневого відтінку.

⁷² Глазурованому.

⁷³ Тобто шматки сиром'ятної шкіри.

налити води студеної, і винести геть до завтра, щоб не скисло. І як будівля затопиться, то клей не сильно, щоб не рвало, побіли щонайсильніше. А левкасити студеним левкасом густим, а якщо буде рідким, то пористим стане. І поволочи щонайсильніше клей, і поволочи тонкою ганчірочкою по всьому дереву, або без вад левкась. Товчи клей не до лоску, щоб не рвало й не розшарувало. А левкас вибирати, ножем урізай його, щоб піску не було й жовтизни. А під левкас клей розігрій, і коли нагріється, то проціди крізь плат. І левкас винеси на сніг, щоб загус. Як достигне – левкась. Підпуск під золото – свіжий риб'ячий клей рідкий, із вином.

Золото робити: або на плиті терти на камеді⁷⁴, щоб була свіжою світлою; і як розчиниш її, ти воду зливай часто, на золоті недовго тримай. А фарбу під золото клеєм риб'ячим, і яйця небагато поклади, небагато, не стояла б камедь нинішня, а як золото робитимеш, у ту пору й камедь розпушуй.

Уривок 2.
(аркуш 5)⁷⁵.

Подпись Неопалимой Купинѣ Прѣтѣ Бѣѣ на верхемъ полѣ.

Шворяй агглы своя дѣхи и слуги своя . на слѣжбы . сѣи рѣчь попели , и мрѣзи ѿ сѣгнь сѣи рѣчь грѣзи . Дѣхъ силы , Агглы росы , и мглы , сѣи рѣчь . повелѣнїе да явѣся силою явитѣ повелѣнїе . ,

Надъ Мосѣомъ . Азъ видѣхъ , купинѣ огнемъ горимѣ и не згарѣемъ . ,

Дѣхъ премѣдрости . Агглы огню паляще , сѣи рѣчь . на вѣдѣщая показѣся .

Агглы облакомъ и дѣгомъ , сѣи рѣчь да преславно чюдо вонспиннѣ показѣся .

Дѣхъ спрѣха Бжїя , громъ . сѣи рѣчь появляя старшное Хрѣтово пришѣствїе .

Іезекїиль Азъ видѣхъ дверь затвореннѣ и никто же пройде сквозѣ еѣ . токмо єдинѣ Гдѣ . и паки затворенна будѣтѣ ,

Дѣхъ премѣдрости Бжїя , агглы мраву и лѣдѣ творяй блѣгорѣдѣмїе .

Іессею пррѣокъ Жезлѣ из корене Іессеова , и цвѣтѣтѣ , ѿ него Хрѣтосѣ .

Дѣхъ блѣгочестїя . агглы воздержанїя , вѣтри и вѣри . и дождю . сѣи рѣчь , на слѣжбѣ члѣкомъ . , Агглы ѿсвѣченїя противѣ вѣры хѣльныя , и глїюще дасѣтѣ чашѣ горестїи . сицѣ да скончаѣтѣся яростѣ . ,

Іаковѣ пррѣокъ , Азъ видѣхъ лѣствицу утверженѣ на земли . и до нѣба , и агглы Бжїи восхождахѣ , и нисхождахѣ . Гдѣ жѣ утвержашѣся на нїи . ,

На нижномъ полѣ , Агглы молнїя , агглы опаленїя , сѣи рѣчь хопящая вѣпн опѣ будѣщаго Суднї , прѣнымъ просвѣщенїе . яко будѣтѣ в скорѣ , и не умедлитѣ вѣ молнїи .

Агглы приносѣ свѣщѣ и кадїло сѣи рѣчь блѣгоуханїе .

⁷⁴ Камедь – густий сік, смолисті затверділі виділення рослин.

⁷⁵ У лівому верхньому полі написи у два рядки «Імп[ераторська] бібл[іотека]» і «23 вер[есня] 1838». Обидва написи об'єднані фігурною дужкою, ніс якої направлений на напис у правій частині берега: «з бібліот[еки] графа Толстого, відділ[ення] II^е, № 61».

Дх̄ъ разѹма , аггль гласомъ , сй рѣчь блиспаниемъ яко держа волею и убужая спящия , опъ вѣка сущая . ,

Подпись Аггль хранителю . Аггль хранитель людскій дѣши и пѣлу . въ первый часъ дни приходитъ на поклоняніе ко Ггду . Отвѣтъ дающе , что будетъ сотворилъ члкъ дѣла своя дневная и ноцная , объявлена суть прѣ Богѹ .

Аггль рече братіе моя и сестры , не ленимся и молимся Бгчу , и агглу своему хранителю ночь бо естъ на двое раздѣлена пѣлу на покой , а дѣши на спсѣненіе . , Аггль хранитель въ рукѣ держитъ оружіе опъ діавола , дневное , мечь , а ноцное крпъ . ,

Підпис Неопалимої Купини Пресвятої Богородиці⁷⁶

На верхньому полі:

Твори ангелів своїх духами і слуг своїх, тобто попіл, і морози, і вогонь, тобто грози.

Дух сили, ангели роси, й імлі, тобто повеління, що проявляється силою явити повеління.

Над Мойсеєм. Я бачу купину, що вогнем горить і не згорає.

Дух премудрості. Янголи, вогнем обпалюючі, тобто нам майбутнє показавши.

Янголи хмарою і веселкою, тобто те преславне диво воістину показавши.

Дух страху Божого, грім, тобто, виявляючи страшене Христове пришестя.

Єзекиїл. Я бачив двері закриті й ніхто не пройде крізь неї, лише один Господь, і як раніше закриті будуть.

Дух премудрості Божої, янгол морозу й льоду, твори розсудливість.

Єссею пророку. Жезл з кореня Єссеевого, і квітка від нього Христос.

Дух благочестя. Янголи утримання, вітрів, і бур, і дощу, тобто, на службу людям. Янгол відсічення проти віри поганої, і який каже дати чащу скорботи, так і скінчиться лють.

Якову пророку. Я бачив лествицю, встановлену на землі й до неба, і янголи Божії піднімаються й спускаються, Господь же стверджується на ній.

На нижньому полі:

Янгол блискавка, янгол опалення, тобто той, що хоче бути від майбутнього Судді праведним просвітлення, що буде невдовзі, і не уповільнить у блискавці.

Янгол, що приносить свічку й кадило, тобто, благий аромат.

Дух розуму, янгол саяння, тобто блищанням, який тримає волею і пробуджує сплячих, з віків існуючих.

Підпис янголу-хранителю

⁷⁶ Пс. 103: 4.

Янгол – хранитель людським душі й тілу, у перший час днів приходить на поклоніння до Господа, відповідь даючи, що буде створить людина, діла свої денні й нічні, обявлені будуть перед Богом.

Янгол каже, браття мої і сестри, не лінуйтеся і молитесь Богу, і янголу своєму хранителю, ніч бо надвоє розділена: тілу на спокій, а душі на спасіння. Янгол-хранитель в руці тримає зброю від диявола: денну – меч, а нічну – хрест.

Уривок 3.

(аркуш 5 зв.– 6)⁷⁷.

О Сп̄совъ образѣ въпросъ, чего ради написанъ Спасовъ ѿбразъ на иконѣ в лѣвой руцѣ имѣя сп̄се Еѵліе, и правою рукою указуеѣтъ внизъ единымъ перстомъ. Ѡвѣспѣ. Великомъ новѣ градѣ, во святѣи Бжїей церкви Соѳ-и Премудрости Бжїи во время службы божественныя споялъ Дмитрей Ласкиревъ грекъ, и призва къ себѣ Соѳійскаго пропопопа, с поварици. которые в то время были, и возрѣвъ Дмитрей на образъ все милостиваго Спаса, иже на иконѣ написанъ спонилъ въ церкви святыхъ Соѳ-и, на столпѣ на правой спронѣ, Златомъ риза успроена а лицѣ и руцѣ и нозѣ опъ ваповъ плотенъ образъ имущъ, яко же гораздя изуграфи вѣдалъ. И въпроси ихъ глѣ вѣдомо ли вамъ про сію икону каковъ слухъ. Они же отвѣщавше ёму, Служъ Господинѣ у насъ таково, что не одна та икона, изъ Кореуня привезена къ нѣ греческаго писма. Дмитрей же отвѣща имъ, у насъ де о томъ образѣ въ добрыхъ и мудрыхъ людехъ пословица ведѣтся, да и писаніе въ нашей греческой землѣ тому есть, что та икона прежде князя Владимірова крещенія. во Царѣ градѣ была а писмо она греческаго царя Мануйла а спояла въ полалѣ, при одрѣ в головахъ, предъ тою иконою царь Мануйлъ вѣстава и ложася, моленіе содѣвалъ. Нѣкогда же уво выѣхавшу царю Мануйлу своя ради потервы на полѣ, и узрѣ священника тамъ не подобно дѣло дѣлающа. и повелѣ царь на него раны возлажити, и мучити нещадно, и во время свое приѣхавъ царь с поля въ домъ свой и возлеже на одрѣ своемъ по обычаю. идѣже спонилъ образъ Спасовъ. и въ ту ноцъ явися царю Мануйлу Спасъ пѣмъ же образомъ, яко же и на иконѣ написанъ. со многими небесными силами, со Архангелы, и Англы, и рече Спасъ царю Мануйлу. Почто прежде суда моего судиши, и восхищашеши Святительскій судъ на себѣ, тебе бо дано опъ мене начальство въ челоуѣцѣхъ, еже оброки присѣщати и оп сугосталовъ оборонити, Святителемъ же повелѣнно, о душевнѣмъ исправленіи пецися, имѣюпъ бо опъ мене они данную власть, духовно вязати и рѣшати; и повелѣ Спасъ, иже есть. и царемъ всѣмъ Царь, пришедшимъ с нимъ Англѣ, возложили раны нещадно на царя Мануйла, показуюци на него перстомъ своимъ единымъ глаголя, прежде суда моего не суди священническому чину. Царь же Мануйлъ, зѣло вопяше, Господи помилуй. Гдѣ пощади, Гдѣ прости, еже азъ согрѣшихъ предъ тобою, страже же слышаше той вополь царевъ, и не смѣяху внити в полалу, и повѣдаша вельможамъ его. вельможи же влѣзше къ царю въ полалу со страхомъ; царь же горко вельми вопяше, Господи пощади. вельможи же едва возбудиша его, онъ же охалився,

⁷⁷ На верхньому полі напис в один рядок: «з бібліотеки графа Ф. А. Толстого, від[ділення] II^е, № 22» (Обстоятельное описание славяно-российских рукописей... С. 223–226, № 22). На лівому березі, навпроти початку тексту напис у два рядки «стор. 201», а трохи нижче теж у два рядки – «пис[ав] 23 вер[есня] 1838».

и нача повѣдати имъ видѣнне свое великожи же его дивишася зѣло, и възрѣвше на образъ Спасовъ, иже естъ при одрѣ, и видѣша яко же царь повѣда имъ. И ещѣ видѣвше у образа Спасова написано Божиимъ велѣннемъ на исподнѣмъ полѣ. прежде суда Моего не суди. възрѣв же царь, Мануилъ на обрѣ и видѣ показующа на него перстомъ своимъ. а прежде сего было двѣма персты благословляемъ, и показуя на Святое Евангеліе, тоя же руки Спасовы на него царя указуемъ единѣмъ перстомъ; царь же наипаче страхомъ великимъ одержимъ бысть, и повелѣ собрати весь Свяшительскій чинъ, и молебное гнѣне совершивъ, и видѣнне свое всѣмъ порядку сказавъ имъ, и опъ онаго священника, на него же прежде раны возложи, прощение получивъ, и здравъ бысть опъ болѣзни, сій же образъ Спасовъ, о немъ же уставился писаніе и до сего дне. до здѣ убо сказаніе Димитріево. Нынѣ же той Спасовъ образъ в царствующемъ градѣ москвѣ въ соборнѣй церкви стоитъ пропивъ царева мѣста, слышите убо проповѣрнии людіе, како заповѣда намъ Господь глаголя, не судите прежде Бога, а Богу что судили покры братне согрѣшеніе.⁷⁸

Про Спасів образ питання, чому образ Спаса

Відповідь.

У Великому Новгороді, у святій Божій церкві Софії Премудрості Божої, під час служби Божої стояв Дмитрій Ласкірев⁷⁹, грек, і закликав до себе софійського протопопа з товаришами, які в той час були. І подивився Дмитрій на образ Всемилоствивого Спаса, який на іконі написаний, що стоїть у церкві Святої Софії, на стовпі на правій стороні. Золотом риза оздоблена, а лице і руки, і ноги фарбою тілесною написані, яку вправні ізографи знають. І спитав їх, кажучи: «Чи відома вам про цю ікону якась чутка?» Вони ж відповіли йому: «Чутка, пане, в нас така, що чи не єдина це ікона грецького письма, привезена нам із Корсуня». Дмитрій тоді відповідає їм: «У нас про той образ серед добрих і мудрих людей поговорі ведеться, та й писання у нашій грецькій землі про те є. Що ця ікона раніше Володимирового хрещення, у Царгороді була⁸⁰. І письма вона Грецького царя Мануїла⁸¹, і стояла в палатах, біля одра в головах; перед тією іконою цар Мануїл, встаючи й вкладаючись, моління творив. Одного разу ж треба було цареві Мануїлу через свою потребу виїхати в поле, і побачив священника, який неподобне діло творив. І звелів цар на нього рани накласти, і мучити нещадно. І свого часу приїхав Мануїл із поля до дому свого, і вклався на одрі своєму, як зазвичай, біля якого стоїть образ Спаса. І в ту ж ніч

⁷⁸ Нижче приписка у вигляді штрихованого прокресленого подвійною рисою півкола з написом посередині: «та тут кінець».

⁷⁹ Ласкірев (Ласкаріс) Дмитрій Федорович († між 1542 і 1548 рр.) – походив із знаного візантійського роду, наприкінці XV ст. перейшов на дипломатичну службу до Московського князя.

⁸⁰ Тут наявна хронологічна невідповідність, адже Володимирове хрещення Русі відбулося в 988/989 рр., а згадані далі події відносяться до третьої чверті XII ст.

⁸¹ Мовиться про Мануїла I Комніна (1118–1180) – візантійського імператора у 1143–1180 рр.

явився цареві Мануїлу Спас у такому самому образі, як Він на іконі написаний, з багатьма Небесними силами, з архангелами, і янголами, і каже Спас цареві Мануїлу: «Чому раніше суду Мого судиши? І перебираєши святительський суд на себе? Тобі ж бо дано від мене правити поміж людей, якому данину збирати і від супостатів боронити, а святителям же велено про духовне виправлення піклуватись, мають бо від Мене вони владу, духовно з'єднувати й вирішувати». І повелів Спас, який є над царями всім Цар, янголам, що прийшли з Ним, покласти рани нещадно на царя Мануїла, показуючи на нього перстом своїм одним, промовляючи: «Поперед суду Мого не суди священницького чину». Цар же Мануїл дуже заволав: «Господи, помилуй! Господи, пощади! Господи, прости! Я згрішив перед Тобою!» Сторожа, почувши те воляння царя, не сміли увійти до палат, і повідали вельможам його. Вельможі ж увізли до царя у палати з острахом. Цар же гірко дуже волав «Господи, пощади!» Вельможі ж ледве пробудилися його. Він же підхопився, і почав розповідати побачене видіння своє. Вельможі ж його дивувалися дуже, і глянувши на образ Спаса, який є біля одра, і побачили те, що цар повідав їм. І ще бачили біля образу Спаса написане Божим веліннями на чистому полі: «Раніше суду Мого не суди». Подивився ж цар Мануїл на образ і побачив, що вказував на нього перстом своїм, а раніше було, двома перстами благословляв, і показував на святе Євангеліє, а та сама рука Спасова на нього, царя, вказує одним перстом. Цар же сильно страхом великим одержимий був, і велів зібрати весь святительський чин, і молебний спів звершивши, і видіння своє все послідовно розповівши їм, і від того священника, на якого раніше рани поклав, прощення отримавши, одужав від хвороби. Цей самий образ Спасів, що про нього ж встановилося писання, і до цього дня». То тут-таки сказання Дмитрієве. Нині ж той Спасів образ у царственному місті Москві, у соборній церкві, стоїть навпроти царового місця. Чуєте так правовірні люди, як заповідав нам Господь, промовляючи: «Не судіть поперед Бога». А Богові, що судити, прикрий [очі на] братні гріхи.